

ЗАРУРИЯТИ ДАВЛАТИИ БЕХАТАРИИ ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР ЉУМӢУРИИ ТОЉИКИСТОН

ЗАРИФОВ Ӣ. Г.

роҳбари илмӣ, омузгори кафедраи географияи иқтисодӣ ва МТГ

КАРИМОВА АЗИЗА

магистри курси 2, ихтисоси география

Аннотатсия: Амнияти энергетикӣ яке аз унсурҳои амнияти миллӣ мебошад, ки рушди устувори иқтисодиёро муайян мекунад. Дар шакли умумии он, амнияти энергетикӣ кишварро метавон ҳамчун эътимод ба он муайян кард, ки иқтисодиёт захираҳои энергетикиро дар миқдори зарурӣ ва бо сифати зарурӣ дар шароити мушаххаси иқтисодӣ дорад.

Калидвожаҳо: энергетика, захираҳо, иқтисодиёт, истеҳсолот, минтақа, шакли моликият, монополия, захираҳои табиӣ, сарфалёбии энергия.

Аннотация: Энергетическая безопасность представляет собой один из элементов безопасности государства, определяющий устойчивое экономическое развитие. В самом общем виде, энергетическая безопасность государства может быть определена как состояние уверенности в том, что экономика обладает энергетическими ресурсами в необходимом объеме и надлежащего качества в конкретных экономических условиях.

Ключевые слова: энергия, ресурсы, экономика, производство, регион, форма собственности, монополия, природные ресурсы, энергоэффективность.

Тоҷикистон аз бойтарин давлатҳо аз ҷиҳати захираҳои обие, ки дар ҷавзаи баъри Арал қарор гирифта шудааст, ба ҷисоб меравад. Бо вуҷуди он ҷамъи проблемаи оби нушӯкӣ ва энергетика дар мо баръало намоён аст.

Энергетика – соҳаи иқтисодӣ аст, ки ҷӯстулӯ, истихроҷ, истеҳсол, талдид, интиқол, ниғаҳдорӣ, расонидан, тақсимот ва истеҳсоли захираҳои энергетикӣ ва энергияро дар бар мегирад.

Комплекси сӯзишворию энергетикӣ ин маълумӣ бо ҷамъи алоқаманди соҳаҳои иқтисодӣ, ки дар системаҳои гидроэнергия ва гарми истеҳсолкунанда, ангишт, нафт, газ истихроҷ, интиқол ва коркардкунанда, барқтаъминкунанда ва барқ истифодабаранда, инчунин зерсистемаҳои минтақавӣ ва дигар объектҳои энергетикӣ, ки сарфи назар аз шакли моликият фаъолият менамоянд.

Соҳаи энергетика – қисми таркибии энергетика, ки бо яке аз намудҳои захираҳои энергетикӣ ва энергия вобаста аст.

Корхонаи энергетикӣ – ин шахси ҳуқуқӣ аст, аз ҷумла аз субъектҳои монополияи табиӣ сарфи назар аз шакли моликиятшон, ки ба як ё якчанд намуди фаъолият дар энергетика машғул аст.

Объекти энергетика – ин иншооти махсус аст, ки барои истеҳсол, талдид, интиқол, ниғаҳдорӣ, расонидан ва тақсими захираҳои энергетикӣ ва энергия таъин шудааст, фаъолият дар энергетика, хизматрасонии энергетикӣ ин истеҳсол, интиқол, расонидан, тақсимот, ниғаҳдорӣ, коркард, талдид, фуруши энергия, захираҳо ва маъсулоти энергетикӣ мебошад.

Захираи энергетикӣ номи энергия, ки дар айни замон ё дар оянда метавонад мавриди истифодаи самарабахш қарор гирад. Ончунин тақсимбандӣ мешавад:

а) захираҳои энергетикӣ барқароршаванда – ин захираҳои мебошанд, ки ба таври табиӣ ба вуҷуд омада, доимо аз нав пайдо мешаванд (гармии офтоб, ҷараёни табиӣ обу ҷаво, обҳои геотермалӣ ва биомассаҳо) ва ба намудҳои дигари энергия мубаддал шуда метавонанд;

б) захирањои аввалияи энергетикӣ – захирањои табиӣ, ки метавонанд бе восита чун сӯзишворӣ истифода шаванд (нафт, гази табиӣ, ангишт) ё мавриди истењсоли намудњои гуногуни энергия қарор гиранд;

в) захирањои энергетикаи дуумдараља - захирањое, ки ба шакли мањсулоти иловагӣ дар љараёни истењсолоти асосӣ ба даст меоянд;

г) мањсулоти энергетикӣ – намудњои мухталифи сӯзишворӣ, мањсулоти нафт, энергияи қувваи барқ ва гармӣ, ки аз њама гунна намудњои захирањои энергетикӣ истењсол мешаванд;

Истењмолкунандагон дар энергетика – њама шахсони воқеӣ ва юридикӣ, ки энергия ва захирањои энергетикиро меҳаранд ва бе мақсади аз нав фурӯхтан онњоро истифода мебаранд.

Истењсолкунандагон дар энергетика – шахсони воқеӣ ва юридикӣ қатъи назар аз шакли моликиятшон, ки барои онњо њамаи захирањои энергетикӣ ва энергия мањсулоти молӣ мебошанд.

Сарфалъуи энергия – истифодаи оқилона ва кам кардани талафот дар љараёни истењсол, таљдид, интиќол ва истењмоли энергия мебошад;

Консессия – шартнома дар бораи ба инвестори хориҷӣ тибќи шартњои муайян мувақќатан барои истифода додани объектҳои давлатӣ бо њуќуќи фаъолият намудан дар комплекси сӯзишворию энергетикӣ.

Конунгузорињои давлатӣ дар соњаи энергетика. Конунгузорињои Љумњурии Тољикистон оид ба энергетика ба Конституцияи Љумњурии Тољикистон асос ёфта, инчунин санадҳои њуќуќии байналмилалӣ, ки Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.

Мақсадҳои асосии давлат дар соњаи энергетика аз инњо иборат аст:

- таъмини бозътимод ва сифатноки эҳтиёҷоти рӯзафзуни Љумњурии Тољикистон ба захирањо ва мањсулоти энергетикӣ ва кафолати амнияти энергетикаи кишвар;

- таъмини њифзи муъити зист ва ањолӣ аз таъсири зараровари фаъолият дар соњаи энергетика;

- муъайё намудани шароити зарурӣ барои пайгири гузаштани энергетика ба муносибатҳои бозоргонӣ, љалб намудани сармоягузори ватанӣ ва хориҷӣ ба он, ба корхонаҳои энергетикӣ додани мустаќилияти иќтисодӣ ва таъмини тарақќиёти онњо дар асоси раќобати бозоргонӣ;

- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти комплекси сӯзишворию энергетикӣ дар асоси љорӣ намудани технологияҳои пешқадам, сарфалъуи энергия, истифодаи манбаҳои барқароршавандаи энергия, кам кардани харољоти нисбии захирањои энергетикӣ дар истењсоли мањсулоти умумии миллӣ.

Наќши давлат дар идораи иќтисоди миллӣ дар шароити њамгарои кишварҳои минтақа ва љањон бағоят калон аст. Давлат дар баробари фароњам овардани шароити мусоиди фаъолияти субъектҳои хољагидор бояд тадбирҳои танзимкунандаи худро тавре амалӣ намояд, ки онњо ба омилҳои зайл мувофиќ бошанд

Ваколатҳои мақомоти давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи энергетика аз тарафи Кукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад.

Ваколатҳои мақомоти ваколатдор инњо мебошанд:

1. Татбиќи сиёсати давлатӣ дар соњаи энергетика;

2. Ба наќшагирӣ ва пешбини самти талабот ва пешниҳодот ба њамаи намудњои захирањои энергетикӣ ва энергия барои ба њисоб гирифтани ва минбаъд даровардани таќйирот ба барномаҳои амал;

3. Гузаронидани бањодинӣ ба талаботи инвеститсионӣ ва муайян намудани манбаҳои эътимодноки маблаѓгузори ва сармоя;

4. Омӯзиши фаъолияти корхонаҳои энергетикӣ бо мақсади мунтазам гузаштани онњо ба муносибатҳои бозоргонӣ;

5. Мусоидат барои дохилшавии мунтазами инвеститсияҳои хусусӣ ба комплекси сӯзишворию энергетикӣ ва зиёдшавии захирањои энергетика мањаллию алтернативӣ ва

барқароршаванда, аз ҷумла тавассути танзими идоракуни, соҳибии захираҳои дуҷумдараља ва маъсулоти энергетикӣ дар сатҳи истеъмолкунандаи ниҳоӣ;

6. Мусоидат ба тараққиёти рақобат, таъмини имкониятҳои баробар ва шароит барои фаъолияти корхонаҳои энергетикаи шаклҳои мухталифи моликият;

7. Амалӣ намудани назорат оид ба риояи шарту талаботи илҳозатномавӣ.

Таъия ва татбиқи барномаҳо:

а) оид ба тараққиёти комплекси сӯзишворию энергетикӣ;

б) оид ба стандартизатсиякунонӣ, бехатарӣ ва ғимояи истеъмолкунандагон, ғифзи муғйити зист аз таъсири манғии фаъолият дар соҳаҳои комплекси сӯзишворию энергетикӣ;

в) оид ба сарфалӯйи энергия;

г) оид ба истифодабарии манбаҳои барқароршавандаи энергия;

д) амалӣ намудани дигар ваколатҳои, ки қонунҳои Љумғурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд.

Назорати давлатӣ дар соҳаи энергетика. Барои таъмини назорат аз тарафи шахсони ғуқуқӣ ва воқеӣ риоя шудани стандартҳои муқаррар гардида, меёрҳои ва қоидаҳои дар ғараёни истеҳсол, интиқол, тағдид, ниғаҳдорӣ, истеҳмоли захираҳои ва маъсулоти энергетикӣ, дар истифодаи объектҳои, иншоот, тағғизот дар энергетика мувоғиқӣ тартиби муайяншудаи қонунғузории Љумғурии Тоҷикистон назорати давлатии энергетикӣ ташкил мешавад.

Манғиятҳои истеъмолкунандагони энергия тибқи қонунҳои ва дигар санадҳои меёрӣ-ғуқуқии Љумғурии Тоҷикистон ғифз қарда мешаванд.

Усулҳои танзими давлатӣ дар соҳаи энергетика. Танзими давлатӣ дар соҳаи энергетика ба воситаи таъмини ғуқуқӣ, илҳозатдиғӣ (литсензиякунонӣ), андозситонӣ, қарздиғӣ, маблағғузори, таъмини сиёсати сармояғузори, илғимоӣ, илғию техникӣ ва назорати илғроиши қонунғузории Љумғурии Тоҷикистон дар корхонаҳои комплекси сӯзишворию энергетикӣ сурат меғирад.

Илҳозатномадиғии фаъолият дар соҳаи энергетика тибқи Қонуни Љумғурии Тоҷикистон «Дар бораи илҳозатномадиғӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» анљом дода мешавад.

Лоиғаҳои ва барномаҳои энергетикӣ барои сохтани объектҳои азим ба таври ғатмӣ аз экспертизаи давлатӣ меғузаранд, ки тартиби ғузаронидани онро Ѓукумати Љумғурии Тоҷикистон муайян менамояд.

Ваколатҳои Ѓукумати Љумғурии Тоҷикистон дар энергетика қунинанд:

- таъмини нақши асосии давлат дар тараққиёти энергетикаи Љумғурии Тоҷикистон;

- идораи комплекси сӯзишворию энергетикӣ дар асоси ғорӣ намудани механизмҳои бозорғонии фаъолияти он;

- фароғам овардани шароит барои соғибқории озод ва рушди ғамаи шаклҳои моликият дар комплекси сӯзишворию энергетикӣ дар фазои пешрағти муносибатҳои бозорғонӣ;

- мусоидат намудан ба иштироқи сектори ҳусусӣ дар комплекси сӯзишворию энергетикӣ, қўмак ба дастғирии рақобат дар сохтмон, барқарорсозӣ ва истифодаи корхонаҳои ва дар соҳаҳои он;

- муқаррар намудани тартиби ғузаронидани экспертизаи давлатии лоиғаҳои энергетикӣ ва барномаҳои сохтмони объектҳои азими энергетикӣ;

- ғузаронидани сиёсати нарх ва тариф дар комплекси сӯзишворию энергетикӣ;

- бурдани назорат оиди истифодаи захираҳои энергетикаи аввалия ва барқароршаванда ва ниғондории онҳо;

- муғайё намудани шароити зарурӣ барои ташвиқи сармояғузори дар комплекси сӯзишворию энергетикӣ;

- қабули қораҳои фаврӣ барои таъмини истеъмолкунандагон бо захираҳои энергетикӣ ва энергия дар вағғияти буғронӣ ва фавқулдат, дар ғолатҳои зарурӣ ғорӣ намудани мағдудияти муваққатӣ дар истифодабарии онҳо;

Маблағгузорӣ дар соҳаи энергетика. Дар соҳаи энергетика маблағгузорӣ метавонад аз ҷисби манбаъҳои давлатӣ, хусусӣ ва хориҷӣ таъмин гардад. Ёлб намудани сармои хориҷӣ дар энергетика мутобиқи қонунҳои Љумбурии Тоҷикистон амалӣ гардида, захираҳои энергетикӣ ба сармоягузори ватанӣ ва хориҷӣ ба истифодаи мўълатнок, тибқи шартномаҳои тарафайн дода мешаванд. Барои сармоягузори ватанӣ ва хориҷӣ дар энергетика тибқи қонунҳои Љумбурии Тоҷикистон имтиёзҳои андоз ва дигар имтиёзҳои муқаррар шуда метавонанд.

Нархҳои ва тарифҳои ба маъсулот ва хизматрасонии энергетикӣ ба таври озод (шартномавӣ) муқаррар мешаванд, ба истиснои ҳолатҳои, ки дар қонунҳои Љумбурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд.

Бо мақсади ҷавабандгардонӣ ва дастгирии сармоягузори ватанӣ ва хориҷӣ, ҷангоми азхудкунӣ ва истифодабарии захираҳои электроэнергетикӣ, харидорӣ электронергияи зиёдатӣ, мақомоти ваколатдор оид ба танзими фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ метавонанд нархҳои ва тарифҳои дигарро муқаррар намоянд.

АДАБИЁТ:

1. Башмаков И.А. Региональная политика повышения энергетической эффективности: от проблем к решениям. - М.: «ЦЭНЭФ». – 1996. – С. – 56.
2. Қонуни Љумбурии Тоҷикистон «Дар бораи энергетика» аз 16.10.2009, №556 моддаи 17
3. Қонуни Љумбурии Тоҷикистон «Дар бораи Энергетика» аз 28.06.2011, №727 боби 2 моддаи 11